

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Тошкент давлат юридик университети профессори
E-mail: hkb22@mail.ru

**АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ
КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ**

For citation: Khakimov Komil Bakhtiyarovich. CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED IN A STATE OF PASSION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 53-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527762>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 98-, 106-моддаларида шахс рухий ҳолатининг кўринишларидан бири бўлган, яъни кучли рухий ҳаяжонлаш (аффект) ҳолатида жиноят содир этилганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Бундан ташқари, кучли рухий ҳаяжонлаш (аффект) инсон рухий ҳолатининг муҳим бир кўриниши сифатида жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида мустаҳкамланган. Бу жиноят жабрланувчининг ғайриқонуний ва ахлоққа зид ҳулқ-атвориغا нисбатан жавоб реакцияси сифатида намоён бўлади. Айнан жабрланувчининг ғайриқонуний ва ахлоққа зид ҳулқ-атвори “кечиримли” ҳолат сифатида ҳисобга олинади ва жиноятни ижтимоий хавфлилик даражасини пасайишига сабаб бўлади. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 98, 106-моддаларида назарда тутилган кучли рухий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этиладиган жиноятларнинг таркиби ва квалификация қилиш масалалари, аффект ҳолатида жиноят содир этган шахсни индивидуал хусусиятлари, унинг ҳулқ-атвори, жиноят содир этишга ундовчи белгилари таҳлил қилинган. Шунингдек, аффектни тушуниш бўйича асосий ёндашувлар, унинг ҳуқуқий ва психологик жиҳатдан тушуниш муаммолари батафсил кўриб чиқилган. Мақолада ўтказилган таҳлиллар натижасида ушбу тоифа жиноятларнинг содир қилган шахсларни жиноят содир этишга ундовчи белгилар таҳлил қилинган ва бу борада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини янада такомиллаштиришга қаратилган таклифлар илгари сурилган.

Калит сузлар: аффект, аффект ҳолати, жиноят ҳуқуқи, психологик ҳолат, эмоция, аффект, жиноятчи шахси, баҳолаш мезонлари.

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Профессор Ташкентского государственного
юридического университета
E-mail: hkb22@mail.ru

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА**

АННОТАЦИЯ

Статьи 98 и 106 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривают ответственность за совершение преступления при одном из проявлений психического состояния человека, то есть в состоянии сильного эмоционального возбуждения (аффекта). Кроме того, сильное психическое возбуждение (аффект) закреплено в уголовном праве как смягчающее обстоятельство как важное проявление психического состояния человека. Это преступление проявляется в ответ на незаконное и аморальное поведение жертвы. Именно противозаконное и аморальное поведение жертвы считается «простительной» ситуацией и приводит к снижению уровня социального риска совершения преступления. В данной статье анализируется состав и квалификация преступлений, совершенных в состоянии сильного эмоционального возбуждения по статьям 98 и 106 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, индивидуальные особенности преступника в состоянии аффекта, его поведение, мотивация к совершению преступления. Подробно обсуждаются основные подходы к пониманию аффекта, а также проблемы его юридического и психологического понимания. В результате анализа в статье проанализирована характеристика лиц, совершивших данную категорию преступлений, и предложено дальнейшее совершенствование уголовного законодательства Республики Узбекистан.

Ключевые слова: аффект, аффектное состояние, уголовное право, психологическое состояние, эмоция, аффект, криминальная личность, критерии оценки.

Khakimov Komil Bakhtiyarovich,

Professor of Tashkent State University of Law

E-mail: hkb22@mail.ru

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED IN A STATE OF PASSION

ANNOTATION

Articles 98 and 106 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan provide for liability for the commission of a crime in one of the manifestations of a person's mental state, ie in a state of strong emotional arousal (affect). In addition, strong mental arousal (affect) is enshrined in criminal law as a mitigating circumstance as an important manifestation of a person's mental state. This crime manifests itself as a response to the victim's illegal and immoral behavior. It is the victim's illegal and immoral behavior that is considered a "forgivable" situation and leads to a decrease in the level of social risk of the crime. This article analyzes the composition and qualification of crimes committed in a state of strong emotional excitement under Articles 98 and 106 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, the individual characteristics of the offender in a state of affect, his behavior, motivation to commit a crime. The basic approaches to understanding affect, as well as the problems of its legal and psychological understanding, are discussed in detail. As a result of the analysis, the article analyzes the characteristics of the perpetrators of this category of crimes and proposes to further improve the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: affect, heat of passion, criminal law, psychological state, emotion, affect, criminal personality, evaluation criteria.

Жиноят қонунчилигини либераллаштириш ва айбдорга адолатли жазо тайинлашда мавжуд жиноят қонуни нормаларини чуқур илмий жихатдан таҳлил қилиш ҳамда уларни амалиётда қўллаш билан боғлиқ муаммоларни ечиш борасида таклифлар билдириш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзида вазиятга боғлиқ равишда вужудга келиш характерини касб этувчи кучли рухий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида содир этилган жиноятларда айбдорнинг ўзига хос ижтимоий ҳавфлилик даражасини инобатга олиниши муҳим аҳамиятга эга.

Гарчи кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида шахснинг хулқ-атвори ўзи учун одатдагидек бўлмасда, унда айбдор шахсининг ўзига хос жиҳатлари ва аниқ социал-психологик сифатлари намоён бўлади.

Аффект (кучли руҳий ҳаяжонланиш) ҳолатида содир этилган жиноятни қонун билан муҳофазаланадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказувчи ижтимоий хавфли қилмиш сифатида эмас, балки жиноятни содир этишга олиб келувчи бир қанча сабабларга эга бўлган социал ҳодиса сифатида баҳолаганимизда, кўпчилик ҳолатларда айбдор ижтимоий хавфли қилмиш содир этишни тўғридан-тўғри мақсад қилмаганлигига ва уни ўзидаги вазиятга нисбатан салбий таъсирини тўхтатишга етарли даражада куч топа олмаганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Аффект ҳолатида пайдо бўлган низоли вазият кучли эмоционал энергияни ва жисмоний кучни бошқариш имкониятини чекловчи жараён билан бир вақтда юз беради ва у шахснинг психик жадаллигини тўсатдан ошириб юборувчи катализатор вазифасини ўтайди.

Кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида содир этиладиган жиноятлар ва бошқа вазиятга боғлиқ вужудга келадиган енгиллаштирувчи таркибли жиноятларни содир этувчи шахсларга қоида тариқасида барқарор жинойий малака етишмаслиги характерлидир. Қасддан одам ўлдириш жиноятини ўрганувчи олимлар орасида бир умумий фикр шаклланган: қасддан одам ўлдиришни аниқлаштирувчи жиҳат қотилнинг феъл-атвори, эмоционаллиги, яъни инсоннинг психикаси билан узвий боғлиқ [1].

Бундай вазиятда шахс жиноят содир этиш ҳақидаги қарорни бу қарор тўғрилигига амин бўлганлиги учун эмас, балки бу ҳолат ўз ҳаракатини тўғри танлашини қийинлаштирувчи шароитда юз берганлиги ва бу шахсга чуқур ўйланган қарор қабул қилиш имкониятини бермаслиги билан тавсифланади.

Аффект ҳолатидаги шахс хулқ-атворини импульсивлиги уни тўғри хулқ-атворни танлаш жараёнини қийинлаштириб юборади. Шу сабабли, хулқ-атворни танлаш жараёни ўйланмаган ҳолда юз беради, лекин бу ҳолат хулқ-атворни қўққисдан юз беришини англамайди, бу вақтда ҳам индивид аниқ бир социал назорат таъсири остида бўлади.

Индивиднинг шахсий фазилатларида тажовузкор хулқ-атвор қуйидаги икки кўринишда намоён бўлади:

1. Етарли даражада ўзини-ўзи бошқариш қобилиятига эга бўлмаган шахс. Бундай шахслар кўпчилик томонидан ўрта меъёрга қабул қилинадиган ёки умуман эътибор ҳам қилинмайдиган вазиятларга ҳам тажовузкор жавоб беришга мойил бўлади. Бу каби ҳиссий беқарор шахсларда аффект кўпчилик ҳолатларда кутилмаган кўзғатувчи таъсирлар (кутилмаганда қилинадиган тажовуз, ҳақорат қилиш ва бошқалар) натижасида юзага келади.

2. Ўзини-ўзи бошқариш қобилияти юқори бўлган шахслар ўзларининг тажовузкор хатти-ҳаракатларини боса олади, лекин алоҳида ҳолатларда улар ҳам ҳаддан ташқари тажовузкор ҳаракатларга қўл уруши мумкин. Бу шахсларни аффектни вужудга келишига нисбатан мойиллиги, аввало, ташқи ҳолат ёки вазиятга ва аффектни вужудга келишига хизмат қилувчи руҳий қийинчиликларни тўпланишига нисбатан пассив шаклдаги муносабати билан ажралиб туради [2]. Узоқ муддатли руҳий тушқунлик ёки қийинчиликлар ҳолати мавжуд шароитларда аффект арзимаган сабаб туфайли ҳам вужудга келиши мумкин. Бу ҳар иккала турдаги шахсий фазилатларга эга бўлган шахслар аффект ҳолатида портлашга мойил бўлади. Улар бир-биридан аффектни кўзғатувчи вазиятларнинг ўзига хос характери билан фарқланади [3].

Агар жиноят субъекти – жиноят-ҳуқуқий тушунча бўлса, жиноятчи шахси эса социал-биологик ва социал-психологик тушунча саналади. Жиноят субъекти ўзида шахс ижтимоий хавфли қилмиши учун жинойий жавобгарликка тортиш учун зарур бўлган белгиларни тавсифлайди. Жиноятчи шахси эса – жиноят субъектига нисбатан кенгрок тушунча бўлиб, у ўзида жиноят субъекти тавсифлайдиган белгилар доирасидан четда қоладиган кенгрок доирадаги белгиларни ва шахсни социал тавсифига оид хусусиятларни қамраб олади [4]. Криминология фанида жиноятчи шахси деб, “шахс томонидан жиноят содир этилишига сабаб бўладиган ўзига хос ижтимоий-руҳий хусусиятларнинг мажмуаси” [5] тушунилади.

Шу билан бирга, ушбу тушунча жиноят қонунидаги жазо тайинлаш ва жазони ўташдан озод қилиш каби масалаларни ҳал қилишда жиноят-ҳуқуқий аҳамият касб этади. Ушбу фикримизни тасдиғи сифатида Жиноят кодекси 55-моддасида жазо тайинлашда инobatга олиниши лозим бўлган енгиллаштирувчи ҳолатлар белгиланган бўлиб, унга вояга етмаганнинг жиноят содир этиши, ҳомиладор аёлнинг жиноят содир этиши; оғир шахсий, оилавий шароитлар оқибатида ёки бошқа мушкул аҳволда жиноят содир этиш каби жиноятчи шахсини тавсифловчи ижтимоий-психологик ва ижтимоий-биологик хусусиятлар киритилган. Ушбу хусусиятлар жиноятчининг демографик ва социал белгиларини (ёши, оилавий шароити), унинг жиноят содир этиш вақтидаги биологик ҳолати (ҳомиладорлиги, оғир шахсий, оилавий шароитлар оқибатида ёки бошқа мушкул аҳвол) каби масалаларни ўз ичига камраб олади.

Қ.Абдурасулованинг куйидаги фикрини қўллаб-қувватлаймиз: “Объектив реаллик бўлмиш жиноятчининг шахсини ўрганиш муайян жиноят сабабларини аниқлаш учун ўтмишнинг бу вақтга келиб мавжуд бўлмай қолган ҳолатларини ретроспектив баҳолашга қараганда анча ишончлироқ. Жиноятчи шахси тушунчаси жиноятнинг содир этилиши билан чамбарс боғлиқ, шу боис унинг айрим белгилари жиноятчининг шахсига ҳам татбиқ этилиши мумкин. Уларга, аввало, ижтимоий хавфлилик киради. Бу жиноят ҳуқуқининг жиноятлар таркибига эга бўлган барча нормаларида жамиятга зиён етказувчи ижтимоий хавфли қилмишлар учун жавобгарлик назарда тутилган тақдирдагина тўғри бўлади” [6].

“Жиноятчининг шахси билан боғлиқ ўзига хос хусусиятларни билиш – яқка тартибда содир этиладиган жиноятларни олдини олиш, уларни содир этилишига сабаб бўлган омиллар ҳамда жиноят туфайли шахсга етказиладиган салбий таъсирни бартараф этиш учун муҳим.” [7], деб ҳисоблайди О.Зокирова. “Шахс, – деб ёзади Г.М.Резник, – билимларнинг ҳар қандай соҳаси учун энг мураккаб объект ҳисобланиб, унга бирорта ҳам фанда тўлиқ таъриф берилмайди, аксинча ҳар бир фан шахсни ўзича талқин қилади” [8]. О.Жалилов масалага ўзгача ёндашган ҳолда, “жиноят содир этишга имкон туғдирадиган барча объектив омиллар ҳам жиноятчи шахси билан боғлаб бўлмайди. Масалан, жиноятчилик даражаси юқори бўлган мавзеда жиноятдан жабрланиш ҳоллари кўп учрайди. Лекин, ушбу омил жиноятчининг шахси билан эмас, балки ўша мавзедаги криминоген муҳит билан боғлиқ бўлади” [9], деб ҳисоблайди.

Субъект жамиятдаги ижтимоий муносабатлардаги иштироки жараёнида ўзига хос хулқ-атвор шаклига эга бўлади. Бу жараён жамият назорати остида юз беради ва “мен” шаклида намоён бўлувчи ўзини – ўзи бошқаришнинг натижаси ҳисобланади.

Хулқ-атворнинг турли шакли олдиндан ўйланишнинг ҳосиласи бўлиб, аниқ бир ҳолатларда қандай ҳаракат қилиш лозимлиги онгда аниқ бир хулқ атвор шакли сифатида шаклланиб қолади.

Аниқ бир хулқ-атворни шаклланишида бир неча маротаба такрорланиш натижасида юзага келадиган “руҳий қўзғалишларнинг тўпланиши” жараёни муҳим рол ўйнайди. Бир хил шаклдаги хулқ-атворни такрорланиши натижасида шахсда худди шу шаклдаги вазият пайдо бўлганда тўсатдан ҳаракатланадиган хулқ-атвор тури вужудга келади. Бу ҳолатда гап аниқ бир ҳаётий вазиятга нисбатан шахсни ижтимоий хавфли ҳаракатлар билан жавоб бериш жараёни ҳақида бормоқда. Шахс бу шаклда реакция қилишга руҳий жиҳатдан тайёр бўлсада, кўпчилик ҳолатларда ўз ҳаракатларини чуқур англамайди ва унинг ўз ҳаракатларини оқлашга қаратилган мотивлари кўпинча юзаки характер касб этади.

Аниқ бир ҳаётий вазиятда жиноий ҳаракатларнинг асосий элементи бўлиб вужудга келган вазиятга ахлоққа зид ва қонунга хилоф равишда жавоб қайтариш учун шахс маълум даражада эмоционал тайёр бўлиши лозим.

Шахсда шаклланадиган хулқ-атвор шаклига тўхталадиган бўлсак, бу индивидни тасавурида бир неча маротаба такрорланиш натижасида ҳам вужудга келиши мумкин. Масалан, агар субъект ўз хотини хиёнат қилган тақдирда уни ўлдириши ҳолатини кўп маротаба тасаввур қилган бўлса, шу ҳолат ҳақиқий ҳаётда юз берган тақдирда худди шу шаклда ҳеч қандай иккиланишларсиз мазкур жиноятни содир этиши мумкин. Чунки бу

вақтгача субъект онгида бу жараён қатъий хулқ-атвор шакли сифатида мустаҳкам ўрин эгаллаб бўлган бўлади.

Аффект ҳолатида хулқ-атвор шаклини танлашда субъектни айнан қайси ижтимоий қадриятга зарар етказишга урунмоқчилиги муҳим рол ўйнайди. Бундай фикрга келишимизга сабаб, ҳатто аффект ҳолатида ҳам шахс ўзи учун жуда қадрли бўлган объектга зарар етказишга қўли бормайди.

Шу сабабли, юқори ҳуқуқий онг даражасига эга бўлган шахс ўч олиш эҳтиёжини қондириш учун бўлсада аффект ҳолатида қасддан одам ўлдира олмайди. Юқори ҳуқуқий онгнинг таъсири туфайли шахснинг одам ўлдириш хулқ-атвор шаклини амалга ошириш даражаси пасайиб кетади. Бу каби ҳолатларда одам ўлдириш содир этилиши учун иродавий қучланиш зарур ва уни таъсирида одам ўлдириш хулқ-атвор шакли сифатида шахс томонидан қабул қилинади.

Бу ўринда қотилнинг психикасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотлар кўрсатишича, кўпчилик (76%) маҳкумлар содир этган жиноятларини таснифи бўйича ўзларини фақат тергов ва суд муҳокамасида айбдор деб ҳисоблаб, ўз қилмишларига пушаймон бўлишган. Қолганлари ўз айбларини тан олишмаган (5,5%) ва қисман тан олишган (18,8%) [10].

Аффект ҳолатида содир этилган жиноятларда ҳам кўпинча айбдор ўзини содир этган ижтимоий хавфли қилмишини оқлайди ва уни тўғри қилган деб ҳисоблайди. Тадқиқотларимиз кўрсатишича, аффект ҳолатида жиноят содир этган шахс паст даражадаги социал мослашувчанлиги, атрофдаги воқеа-ҳодисаларга нисбатан юқори даражадаги сезувчанлиги ва хулқ-атвордаги импульсивлиги билан характерланади.

Е.Г.Журавельнинг фикрича жиноят содир этиш вақтида айбдор аффект ҳолатида бўлганми деган масалани тўғри ҳал қилиш учун аффектоген вазиятнинг умумий тавсифи, айбдорнинг индивидуал психологик ўзига хослиги, айбдорни жиноят содир этиш арафасидаги психофизиологик ҳолати, айбдорни жиноят содир этиш вақтидаги ҳаракатларининг характери, жиноят содир этилгандан сўнг айбдорни ўз ҳаракатларини оқибатларига бўлган муносабатини тадқиқ қилиш талаб қилинади [11].

Аффектлашган ҳаракатларни баҳолашда аввало, ушбу ҳаракатларда аффектни кўзгатувчи одатдаги ва ҳатто мақсадга йўналтирилган аффект белгилари ҳам учраб туришини ҳисобга олиш лозим.

Юқоридаги таҳлилардан кўриниб турибдики, аниқ бир вазиятларда эмоционал иродавий беқарорликни намойиш қилиш шахсга ўз мақсадларига эришишини осонлаштиради. Инсоннинг руҳий олами мана шу шаклда йўл тутишга мойил. Шу боис, зўрлик ишлатиш шаклидаги аффектлашган жиноятларни кўпинча у ёки бу сабабга кўра жамиятнинг маданий тараққиёти ва шунга мос бўлган ҳис-туйғуга эга бўлмаган шахслар содир этади.

Эмоционал тартибсизлик (интизомсизлик) ҳолатини вужудга келишини оддий шаклда инсон тарбиясидаги камчилик сифатида ҳам ёки уни кўзгатувчи бир қатор ички соматоген ва ташқи психоген, гелиомагнит таъсирлар сифатида асослаш ҳам мумкин [12].

Кўпчилик ҳолатларда аффект ҳолатида жиноят содир этган шахсларни қандайдир сабабга кўра ҳаётда ўзини бошқариш каби ахлоқий омилларни тўла эгалламаган, шунингдек ўзини-ўзи бошқариш, ўз ҳис-туйғуларини, ғазабини ва эмоцияларини бошқара олиш қобилиятлари шаклланмаганлар ташкил этади.

“Улар ўзларига халақит берувчи ҳар қандай шахсларга ёки нарсага нисбатан бесабрлик билан жавоб қайтаришга мойил бўлади. Улар мазкур тўсиқларни ёки бузилган манфаатларини (қадр-қиммати, шаънига, ҳурмат ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатлар) ўзга шахслар ҳаётига зарар етказиш эвазига бўлсада бартараф этишга ёки тиклашга тайёр бўладилар.” [13], деб таъкидлайди Н.А. Ратинова.

Жиноят содир этган шахсдаги билимсизлик, тарбиясизлик, маданиятсизлик, интеллектуал даражанинг пастлиги, шу билан бир қаторда ўз ҳаракатларини ўзгалар учун зарар етказиши мумкинлигини ва вазиятни тўғри баҳолай билмаслик каби хусусиятлар [14] аффект ҳолатида жиноят содир этишга туртки бўлувчи омиллардан бири саналади.

Аксинча, шахсдаги юқори маданият, сабрлилик, эмоцияда барқарорликни ҳукм суриши ва низоли вазиятлардан чиқиш қобилиятини мавжудлиги криминоген таъсирлардан ҳимоя қилувчи ўзига хос иммунитет вазифасини ўтайди ҳамда аффект ҳолатини вужудга келишига тўсқинлик қилади.

Бизнингча, аффект ҳолати кўпчилик вазиятларда шахсни ўзини бузилган ҳуқуқларини ёки ҳақлигини ўзбошимчалик билан бунга сабаб бўлган айбдорни жазолаш йўли билан тиклашга қаратилган ҳаракатларида намоён бўлади.

Шубҳасиз, юқори ахлоқий тарбия ва маданиятга эга бўлган, жамиятда қабул қилиниши мумкин бўлган хулқ-атвор шаклини ўзлаштирган шахслар юқорида қайд этиб ўтилган паст ахлоқий тарбияга эга бўлган ва интеллектуал даражаси юқори бўлмаганларга қараганда низоли вазиятларда ўз ҳис-туйғуларини бошқаришда қийинчиликка учрамайди, деб ҳисобловчи олимларнинг фикрларига тўла қўшилиш мумкин.

Тўғри, кимдир томонидан содир этилган зўрлик, ҳақорат қилиш ёки бошқа ғайриқонуний ҳаракатлар жамиятдаги ахлоқий нормаларга амал қилувчи ҳар қандай шахсда ҳам салбий жавобни қайтаришига ёки негатив эмоцияни намоён қилишга сабаб бўлиши мумкин, аммо ҳуқуқий онги ва маданияти юқори бўлган шахсда жавоб реакцияси “қўзғатувчи”га зарар етказиш шаклидаги хулқ-атворни содир этишга олиб келмайди.

Ҳуқуқий онги ва маданияти юқори бўлган шахс қандай кучли руҳий ҳаяжон бўлишига қарамадан ўз ҳаракатларига ҳуқуққа хилофлилик нуқтаи назаридан танқидий баҳо бера олади. Инсон организми хатто руҳий бузилиш ҳолатларида ҳам у ёки бу вазиятдан чиқиш йўлини кўрсатувчи кучли мослашувчанлик қобилиятига эга [15].

Инсонни тарбия даражаси, унинг ҳуқуқий дунёқараши, ҳуқуқий маданияти аффектни ривожланишига ўзига хос жиддий таъсир кўрсатади. Бу ижобий хусусиятлар ҳамisha мураккаб ҳаётий вазиятларда шахсни ўз хулқ-атворини танлашда муҳим таъсир кўрсатади.

Шундай экан, аффектга бўлган мойиллик – маълум даражада ироданинг сустиги ҳамдир. Одатда аффект ҳолатига учраганлар ўз ҳис-туйғуларини бошқаришни ўрганмаган шахслар саналади, ушбу тоифа шахсларни бир сўз билан “эмоционал тартибсиз” шахслар деб ҳам аташ мумкин. Ҳар бир шахс ўз ҳаётида аффектга турли вазиятларда тўкнаш келиши мумкин, лекин ҳар доим ҳам уни ривожланишига йўл қўйиб бермайди.

Ўрганилаётган жиноятларнинг ўзига хослиги шундаки, аффект ҳолатида жиноят содир этган шахс хулқ-атворига нафақат уни шахсини тавсифловчи салбий хусусиятлар (жамиятда ўрнатилган нормаларга зид зарарли одатлар ва қарашлар), балки, шахсни шаъни ёки қадр-қимматида қилинган ғайриқонуний тажовузларга нисбатан ўз муносабатини билдириш орқали жамиятда адолатни ўрнатишга бўлган айбдор позициясини ифодаловчи ижобий жиҳатлар ҳам таъсир кўрсатади. С.С.Ниёзова олиб борган тадқиқотларга кўра, “одам ўлдириш жиноятининг 10 фоизида виқтим ҳолат шахсларнинг эпизодик (вақтинчалик) хулқ-атвори оқибатида тасодифан юзага келса, 90 фоизида шахсларнинг актив-салбий виқтим хулқ-атвори оқибатида юзага келади” [16].

“Маълумки, “оқланган” аффект шаклида содир этилган жиноятларга хос жиҳатлардан бири бу – айбдор хулқ-атворининг мотивида алоҳида тубан ниятлар мавжуд бўлмаслиги”, деб ҳисоблайди Б.В. Сидоров. Бу ҳолатда айбдор шахси бир-бирига қарама-қарши бўлган турли-туман хусусиятларни ўзида акс эттирувчи мураккаб ҳодиса сифатида намоён бўлади. Ушбу ўзига хослик бир қарашда айбдорни жамиятда ўрнатилган нормаларни бузувчи шахс сифатида намоён этмасда, лекин жинойий хулқ-атвор ва айбдор шахси ўртасидаги ўзига хос боғлиқликни кўрсатиб беради. Мазкур боғлиқликни шахсни хулқ-атворига таъсир кўрсатувчи ташқи таъсирлардан ажратмаган ҳолда, айбдорни аниқ бир вазиятда жамиятда ўрнатилган нормаларга зид ҳаракат қилишига олиб келган жабрланувчининг ғайриқонуний ҳаракатлари билан биргаликда таҳлил қилиш лозим.

Жиноятчи шахсини криминалогик тавсифлашда социал – демографик белгилар муҳим рол ўйнайди [17]. Ушбу белгилар аниқ бир шахсни шаклланиш манбаларини ва аффект ҳолатида субъектни жинойий хулқ-атворига таъсир кўрсатувчи ҳолатларни аниқлаш имконини беради.

Тадқиқотларимиз жараёнида аниқланган маълумотларга кўра аксарият жиноят ишлари бўйича суд-психологик экспертизасини ўтказилмасдан шахснинг жиноят содир этилган вақтдаги хулқ-атворини кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилмаган, деб топилаётганлиги амалиётда мазкур тоифадаги жиноятларни нотўғри квалификация қилинишига олиб келмоқда. Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси судлари томонидан 2014-2017 йиллар ва 2018 йилнинг 9 ойида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилган жиноятларнинг (ЖК 98-,106-моддалар) сони статистик таҳлил қилинганида ушбу жиноятларнинг умумий жиноятчилик сонига нисбати жуда кам эканлиги аниқланди. Хусусан, республика бўйича 2014 йилда 7та, 2015 йилда 10 та, 2016 йилда 10 та, 2017 йилда 12 та, 2018-йилнинг 9 ойи давомида 5 та иш кўрилиб, жами 47 нафар шахсга нисбатан ЖК 98-,106-моддалари билан жиноят иши кўзғатилган. Суд томонидан ҳукм чиқарилганларнинг 38 эркаклар, 7 нафари аёллар, 1 нафари вояга етмаган шахслар ва 1 нафари 60 ёшдан ошган шахсни ташкил қилади. Юқорида айбдор деб топилган 47 нафар шахснинг 19 нафарига нисбатан жазо тайинланиб ҳукм чиқарилган, шундан 12 нафарига нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган [18].

Психологларнинг тасдиқлашича эркакларга нисбатан, аёллар аффект ҳолатида содир этиладиган жиноятларнинг жабрланувчисига айланиши ҳолатлари юқори даражани ташкил этади. Умуман олиб қараганда, мазкур тоифа жиноятларида аёллар ва эркакларнинг жиноятчилигининг статистик ҳолати ўзининг ижтимоий аҳамиятига ҳам эга. Қ.Абдурасулованинг ижтимоий ҳаётдаги бир-хил ҳодисалар эркак ва аёлларнинг хулқ-атворига турли таъсир кўрсатади [19], деган фикрлари тўла қўллаб-қувватлаймиз.

Аффект ҳолатида содир этиладиган жиноятларни содир этувчи аёлларнинг сонини юқори эканлиги жинсларни физиологик ажратилиш билан эмас, балки низоли вазиятларда ўзини тутиш ва бошқалар билан ўзаро муносабатни шакллантирувчи ижтимоий алоқаларни ривожланишидаги тафовут билан белгиланади [20].

Жамият ва оилада аёлларни тутган ўрни, оила ҳақидаги ғамхўрлик қилиш юкининг кўпчилик ҳолатларда аёллар зиммасига тушаётганлиги кўпчилик аёллар томонидан содир этиладиган мазкур тоифадаги жиноятларни ўзига хос жиҳатларини намоён қилади.

Эр ёки отанинг алкоғол маҳсулотларга ружу қўйганлиги, муттасил равишда оила аъзоларини ҳақорат қилиниши, эркак кишининг хиёнати ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатлар аёл руҳиятига зарар етказиши ва уни аффект ҳолатига тез чалинишига замин яратади.

Аёллар ўз табиатида кўра низоли вазиятларни зўрлик ишлатиш йўли билан ечишга мойил бўлмайдилар, улар кўпинча ўзларига етказилган озорни сабр ва ирода билан қарши оладилар. Агар аёллар томонидан аффект ҳолатида бошқа шахсни ҳаёти ёки соғлиғига нисбатан тажовуз қилинган бўлса, демак бу муттасил равишда уларга нисбатан содир этилган зўрлик ёки оғир ҳақорат ёхуд бошқа ғайриқонуний ҳаракатларни натижаси саналади. Чунки, аёллар ўзларининг табиатида кўра уларга нисбатан бир мартаба содир этилган ғайриқонуний ҳаракат ёки зўрликка нисбатан одам ўлдириш даражасидаги зўрлик билан жавоб қайтармайди. Қ.Абдурасулованинг фикрича, зўрлик ишлатилган оғир жиноятлар (одам ўлдириш, баданга оғир шикаст етказиш) аёллар томонидан, асосан, оила-рўзғор муҳитида содир этилади [21].

Аксинча, аффект ҳолатида эркаклар томонидан содир этиладиган жиноятчилик мазкур тоифадаги аёллар жиноятчилигига нисбатан эркак шахсининг бесабрлиги ва тез хафа бўлишлиги, ғурур ва кадр-қимматга етказилган зарарга нисбатан кескин реакция билдирилиши билан ажралиб туришини кўрсатиб беради. Эркаклар низоли вазиятларда куч ишлатиш ёки зўрлик орқали уни ечишга уруниши билан характерланади, бу жараённи янада тезлашувига асосий омил бўлиб, муттасил алкоғол маҳсулотларини истеъмол қилиниши замин бўлади.

Мазкур тоифадаги жиноят ишларини ўрганиш натижасида маҳкумларни қуйидаги икки гуруҳга ажратиш мумкин:

Биринчи гуруҳга узоқ муддат давомида руҳий бузилиш ҳолатида бўлган; жабрланувчи томонидан мунтазам равишда ҳақоратга учраган, бир неча мартаба зўрлик ишлатиши

натижасида салбий ҳис туйғуларни аккумуляция бўлишига олиб келган ҳамда шу каби бир вазият натижасида кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолати вужудга келган шахслар;

Иккинчи гуруҳга эса жабрланувчи билан нормал муносабатда бўлган, лекин жабрланувчи томонидан кутилмаганда содир этилган ахлоққа зид ёки ҳуқуққа хилоф ҳаракатлар натижасида аффект ҳолати вужудга келган ва жиноят содир этган маҳкумлар киради.

Жиноят содир этилгунга қадар жабрланувчи ва айбдор ўртасидаги ўзаро яхши муносабатни мавжудлиги, аввало, кутилмаганда жабрланувчи содир этадиган ҳуқуққа хилоф ёки ахлоққа зид ҳаракатларни айбдорда кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатини вужудга келтиришдаги юқори даражадаги таъсирдан далолат беради.

Ўрганилган жиноятларнинг кўпчилик қисми оилавий-маиший низолардан (оилада, қариндошлар ўртасида, қўшнилар ва бошқа яқин танишлар) келиб чиққан ҳолда содир этилган бўлиб, бу ҳолат жабрланувчи ва айбдорнинг бир-бири билан яқин таниш бўлганлигидан далолат беради.

Тадқиқотларга кўра ЖК 98-, 106-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган маҳкумларни 68% оилали бўлиб, кўпчилик ҳолатларда бир неча фарзандларга эга бўлган шахслардир. Ушбу ҳолатда турмушга чиққан аёлларни ҳиссаси 90% ни ташкил этганлиги ҳам диққатга сазовор. Аффект ҳолатида жиноят содир этган шахсларни жиноят содир этиш ёшини таҳлил қилиш ҳам бизга мазкур тоифадаги жиноятларини ўзига хослигини кўрсатиб беради.

2014-2017 йиллар давомида содир этилган аффект ҳолатидаги жиноятларни таҳлили бизга қуйидаги маълумотларни тақдим этди. Жумладан, ушбу жиноятларни содир этган шахсларнинг катта қисми етарли даражада таълим ва паст даражадаги маданиятли шахсларни ташкил этганлиги ҳам диққатга сазовор. Таҳлил қилинган жиноятларни содир этган айбдорларнинг 20,1% умумий таълим босқичини, ўрта-махсус маълумотлилар эса 77,6%, олий маълумотлилар эса 2,9% ташкил этади.

Қайд этиш зарурки, аффект бу – психологияга таалуқли бўлган тушунча бўлсада, лекин узоқ вақтдан буён жиноят қонунида инсонни ижтимоий хавfli қилмиш содир этишининг алоҳида шакли сифатида қўлланилиб келинмоқда [22]. Шу билан бирга, юридик адабиётларда аффект тушунчасини жиноят қонунчилигига киритиш ёки киритмаслик масаласида турли хил ёндашувлар мавжуд. Б.А.Сидоровнинг фикрича, жиноят қонунчилигига аффект тушунчасини киритиш мақсадга мувофиқ, уни бошқа тушунчалар билан бирга тенглаштирган ҳолда киритиш ёки уни ҳамма учун тушунарли бошқа сўзлар билан ифодалаш орқали қонунчиликда мустақамлашга уруниш аффект ҳолатида содир этилган жиноятларни тартибга солувчи нормаларни тўғри ва бир хил қўлланишини қийинлаштиради [23]. Яна бошқа бир муаллифлар эса ўз фикрини асосламаган ҳолда “кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати” тушунчасини “аффект” тушунчаси билан алмаштиришга қарши чиққанлар [24]. “Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати” ва “аффект” тушунчалари ўзаро умумий ҳамда хусусий тарзда бир-бирига боғланганлигини инобатга олсак, Н.А.Подольныйни “кучли руҳий ҳаяжонланиш аффект тушунчасини аниқ бир шаклидир”, [25] деган фикрини қўллаб-қувватлаймиз.

Юқоридаги статистик маълумотлардан кўришиб турибдики, мазкур тоифадаги жиноятлар асосан 18-30 ёшлардаги шахслар томонидан содир этилади. Айниқса, бу кўрсаткич эркак жинсидаги шахсларга хосдир. Мазкур ёш тоифаларидаги шахслар томонидан содир этилган жиноятларни жабрланувчилари асосан айбдорнинг дўстлари ёки унга яқин муносабатда бўлган шахслардир.

Жиноят содир этган шахснинг ёши уни шахсини ўрганишда муҳим рол ўйнашига, энг аввало, шахснинг ўз ёши ва ундан келиб чиқадиган дунёқараши жамиятда уни ўраб турган атрофдагиларни унга кўрсатаётган таъсири натижасида пайдо бўлиши билан боғлиқдир. О.Ольшевска ўтказган тадқиқот натижаларига кўра қуйидаги хулосага келган: “Жиноят содир этган шахснинг марказий асаб системаси қанчалик шаклланиш босқичида бўлса, шу даражада эмоционал ҳолатининг вужудга келиши осон ва тўсатданликни касб этади” [26].

Н.Р.Зырянова томонидан олиб борилган тадқиқотлар кўрсатадики: “19-24 ёш оралиғидаги вояга етган шахсларни асаб тизимининг қўзғалиши ва ташқи таъсирларга жавоб

бериш тезлиги мазкур ёшдан ошган шахсларга нисатан анча юқори даражада бўлиб, инсонни ёши ўтган сари бу кўрсаткич ҳам ўз навбатида пасайиб боради” [27].

Шахс ёши улғайган сари инсон асаб тизимидаги юқоридаги жиноят содир этишга кўзгатувчи ҳолатларни таъсири ҳам кам таъсир эта бошлайди. 21-50 ёш ўзининг ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Айнан шу ёш оралиғидаги шахслар жамиятда ўз ўрнига эга бошлаганини ва оилада ҳал қилувчи вазифани бажарувчи шахс масъулиятини ўзида ҳис қила бошлайди.

Шахсий ҳаётдаги омадсизликлар, оилавий муносабатлардаги муаммолар, турли доимий касалликлар ва бошқа асаб тизимини тамоман издан чиқарувчи ҳолатлар умуман олганда инсон фаолиятига ўзининг салбий таъсирини кўрсатади.

Ўтказилган статистик тадқиқотларнинг таҳлилига кўра, 2014-2017 йилда ЖК 98-, 106-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган айбдорларнинг 84,4% эркак жинси вакиллари томонидан, 16,6% эса аёллар томонидан содир этилганлиги аниқланган.

Ушбу жиноятларни содир этган шахсларнинг катта қисми етарли даражада таълим ва паст даражадаги маданиятли шахсларни ташкил этганлиги ҳам диққатга сазовор. Таҳлил қилинган жиноятларни содир этган айбдорларнинг 20,1% умумий таълим босқичини, ўрта-маҳсус маълумотлилар эса 77,6%, олий маълумотлилар эса 2,9% ташкил этади.

Аффект ҳолатида содир этилган жиноятлар учун жинойий жавобгарликка тортилган шахсларнинг 55% меҳнат фаолият билан шуғулланса, 45% эса ўқиш ёшдагиларни ташкил этади [28].

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида амин бўлдики, фаол жамият ҳаётидан ажралганлик, дунёқараш ва маълумотни паст даражадалиги, шахс манфаати ва ҳаракатларини бир ёқламалилиги, фақатгина ўз шахсий муаммоларини барча нарсдан устунлиги, кўпчилик ҳолатларда камбағаллик ёки оилавий етишмовчиликнинг мавжудлиги шахсда низоли вазиятларда бошқа бир шахс томонидан содир этилган ғайриқонуний ҳаракатларга нисбатан номувофиқ ҳаракат қилиш ва аффект ҳолатини вужудга келиш мойиллигини кучайтиради [29-34].

Мазкур жиноятларни криминологик тавсифида жиноят содир этган шахсни индивидуал-психологик ўзига хослиги, хусусан, асаб фаолиятининг тури, темпераменти, бошқа психофизиологик ўзига хослиги муҳим аҳамият касб этади. Ушбу хусусиятлар аффектни вужудга келишини осонлаштиради ва бу ўз навбатида криминал хулқ-атворни амалга ошишига туртки бўлувчи омил бўлиб хизмат қилади. Бу шахснинг ўзига хос белгилари ҳамда бошқа жиноят содир этишга туртки бўлувчи ҳолатлар барчаси биргаликда бизга аффект ҳолатида содир этиладиган жиноятларда асосий ролни шахсни ижтимоий-психологик жиҳатлари ташкил этади, деган хулосага келишимизга олиб келади.

Шундай қилиб, индивид табиатини жамиятдан ажратган ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди, чунки инсонни қобилияти узоқ йиллар давомидаги жамиятдаги ижтимоий муносабатлар жараёнида шаклланади ва бу ўз навбатида шахсни ижтимоий-психологик ривожланишига таъсир кўрсатади. Ижтимоий омиллар инсон руҳияти ва ҳаётий фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли, шахснинг ғайриқонуний ҳаракатларни содир этишига нафақат эмоционал кўзгалиш асос бўлади, балки ушбу эмоционал портлашга замин ҳозирлаган ижтимоий-иқтисодий шароитлар ва жамиятнинг таъсири ҳам муҳим туртки бўлиши мумкин.

Демак, аффект ҳолатида жиноят содир этган шахс бу ҳаракатлари билан ўзини ҳақиқий социал қиёфасини ҳам кўрсатади. Гарчи бу каби жиноятлар олдиндан ўйланмаган ҳолда содир этилсада, лекин у тасодифийликни ҳам ўзида касб этмайди, шахс ғайриқонуний ҳаракатлари орқали жамиятдаги ижтимоий қадриятларга бўлган иродавий муносабатини ифодалайди. Бу иродавий муносабатларни шаклланиши ва пайдо бўлишига эса жамиятдаги ижтимоий муносабатларнинг таъсири замин бўлиб хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Крутько О. Қасддан одам ўлдириш. // Ҳаёт ва қонун. 2005. – №3. – Б. 38-39. (Krutko O. Forensic Psychology. // News. 2005. – №3. – P. 38-39.).
2. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С. 115. (Nagaev V.V. Fundamentals of Forensic Psychology. – М.: UNITY-DANA, 2000. – P. 115.).
3. Синтковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С.13. (Sintkovskaya O.D. Affect: criminal-psychological research. – М.: Yurlitinform, 2001. – P.13.).
4. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть. Ответственные редакторы и руководители авторского коллектива — доктор юридических наук, профессор А.Н. Игнатов и доктор юридических наук, профессор Ю.А. Красиков. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА М), 2000. — 639 с. (Criminal law of Russia. Textbook for universities. In 2 volumes. Vol. 1. General part. Responsible editors and heads of the authors' collective - Doctor of Law, Professor A.N. Ignatov and Doctor of Law, Professor Yu.A. Krasikov. - М.: NORMA Publishing House (NORMA-INFRA M Publishing Group), 2000. - p. 639).
5. Абдуллаев И. “Жиноятчи шахси”. // Ҳаёт ва қонун. 2004. – №6. – Б. 27-28. (Abdullaev I. "Criminal identity". // Life and law. 2004. – #6. - P. 27-28.).
6. Абдурасулова Қ. Р. Криминология. Альбом схемалар. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. –167 б. (Abdurasulova K.R. Criminology. Album of schematics. – Tashkent: TDYUI, 2005. –167 p.).
7. Зокирова О. Рашк туфайли жиноят содир этган шахсларнинг ўзига хос хусусиятлари. // Ҳуқуқ - Право – Law.2002. – №2 (18). – Б. 32-33. (Zokirova O. The importance of legal and criminological content of the criminal offense. // Law.2002. – №2 (18). – P. 32-33.).
8. Резник Г.М. Личность преступника: правовое и криминологическое содержание // Личност преступника и уголовная ответственность. – Саратов, 1981. – С.29. (Reznik G.M. Personality of the criminal: legal and criminological content // Personality of the criminal and criminal liability. - Saratov, 1981. - P. 29.).
9. Жалилов О. Жиноят содир этилишида муҳитнинг таъсири. // Нуқуқ ва бурҳ. 2010. – №2 (50). – Б. 53-54. (Jalilov O. The influence of the environment in the commission of crime. // Right and duty. 2010. – No. 2 (50). - P. 53-54.).
10. Крутько О. Қасддан одам ўлдириш. // Ҳаёт ва қонун. 2005. – №3. – Б. 38-39. (Krutko O. Personality of the criminal and its legal status // Legal psychology. 2005. - No. 3. - P. 38-39.).
11. Журавель Е.Г. Психические состояния личности и их психолого-правовая оценка // Юридическая психология. 2011. – №1. – С. 2-4. (Juravel E.G. Psikhicheskie sostoyaniya lichnosti i ix psikhologo-pravovaya otsenka // Juridicheskaya psikologiya. 2011. – #1. - P. 2-4.).
12. Марковичева Е.В. Использование судебно-психологических и комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз в доказывании по уголовным делам // Юридическая психология. 2008. – № 5. –С. 11. (Markovicheva E.V. Use of forensic psychological and complex forensic psychological and psychiatric examinations in proving in criminal cases // Legal Psychology. 2008. - No. 5. - P. 11.).
13. Ратинова Н.А. Саморегуляция поведения при совершении агрессивно-насильственных преступлений: Диссертация... канд. психол. наук..М., 1998. –С. 208. (Ratinova N.A. Self-regulation of behavior during the commission of aggressive-violent crimes: Dissertation ... Cand. Psychol. Sciences. М., 1998. - P. 208.).
14. Хамидов Д.Х. Значение типологии личности преступника в организации общей профилактики насильственных преступлений. // Ҳуқуқ - Право – Law.2002. – №4. – С. 38-41. (Khamidov D.Kh. The Importance of the Typology of the Personality of the Criminal in the Organization of General Prevention of Violent Crimes. // Huququ - Law - Law.2002. - No. 4. - P. 38-41.).
15. Раджабов Ш.Р. Уголовно-правовой и криминологический анализ убийств, совершённых в состоянии аффекта: Диссертация... канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. – С.192. (Radzhabov

- Sh.R. Criminal-legal and criminological analysis of murders committed in a state of passion: Dissertation ... Cand. Law. Sciences. Makhachkala, 2003. – P. 192.).
16. Ниёзова С. Жиноят ва виктимологик таҳлил. // *Huquq va burch*. 2009. – №9 (45). – Б. 49-51. (Niyozova S. Crime and victimological analysis. // *Right and duty*. 2009. – No. 9 (45). - P. 49-51.).
17. Сидоров. Б.А. Аффект: его уголовно-правовое и криминологическое значение – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. – С. 41. (Sidorov. B.A. Affect: ego ugovolno-pravovoe i kriminologicheskoe znachenie - Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1978. - P. 41.).
18. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2018 йил 26 ноябрдаги 07/18-280-сон хати. (Letter of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated November 26, 2018 No. 07/18-280.).
19. Абдурасулова Қ. Р., Зокирова О. Криминология. Ўқув-услубий кўлланма–Т. : ТДЮИ, 2003. – Б.77. (Abdurasulova Q.R., Zakirova O. Criminology. Instructional manual–Т. : TDYuI, 2003. – P.77)
20. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М.: Юрид. лит., 1992. – С. 243. (Antonyan Yu.M. Prestupnost sredi ginseng. - М.: Law. lit., 1992. - P. 243.).
21. Абдурасулова Қ. Р., Зокирова О. Криминология. Ўқув-услубий кўлланма–Т. : ТДЮИ, 2003. – Б.71-72. (Abdurasulova Q.R., Zakirova O. Criminology. Instructional manual–Т. : TDYuI, 2003. – P.71-72.).
22. Ю.Шарьурова. Понятие «аффект» в уголовном праве. // *Закон и право*. 2010. – № 2. – С. 88-90. (Yu. Sharyurova. Ponyatie «affect» v ugovolnom prave. // *Law and law*. 2010. – No. 2. – S. 88-90.).
23. Сидоров. Б.А. Аффект: его уголовно-правовое и криминологическое значение – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. – С. 41. (Sidorov. B.A. Affect: ego ugovolno-pravovoe i kriminologicheskoe znachenie - Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1978. - P. 41.).
24. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юрист, 1999. – С. 181. (Borodin S.V. Anti-prestupleniya. - М.: Jurist, 1999. - P. 181.).
25. Подольный, Н.А. Понятие «аффект» в уголовном праве / Н.А. Подольный // *Государство и право*. 2003. –№ 4. – С. 64. (Podolnyi, N.A. Ponyatie «affect» v ugovolnom prave / N.A. Podolnyy // *Gosudarstvo i pravo*. 2003. - No. 4. - P. 64.).
26. Ольшевская О. Роль и значение эмоций. - Минск: Беларусь, 1968. –С. 18. (Olshevskaya O. Role i znachenie emotional. - Minsk: Belarus, 1968.–S.18.).
27. Зырянова Н.Р. Нейродинамические характеристики взрослого человека и их связи с интеллектуальными чувствами: Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Л., 1970. – С.23. (Zyryanova N.R. Neurodynamic characteristics of an adult human and ix connections with intellectual feelings: Dissertation. sugar walk science L., 1970. - P.23.).
28. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.
29. Salaev.N. Preventive legal status of convicts in the penitentiary system of Uzbekistan // *The american journal of social science and education innovations*. // [Volume-II Issue-IV][Pages = XVII-XXXIX] [2020] Website: www.usajournalshub.
30. Салаев.Н “Имплементация международных стандартов (принципов) в пенитенциарное законодательство Узбекистана политико-правовые и социальное-экономические аспекты”. *Xalqaro munosabatlar*, 2017, <https://www.researchgate.net/publication/347948558>. (Salaev.N "Implementation of international standards (principles) and penitentiary legislation in Uzbekistan political-legal and social-economic aspects". *International Affairs*, 2017, <https://www.researchgate.net/publication/347948558>.).
31. X.Ochilov, D.Kamalova, Criminal responsibility for inchoate Offence according criminal code of the republic of Uzbekistan. *Tashkent State University of Law, Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 1729-1737.
32. Khudaikulov F.Kh. Objective signs of the intentional killing by a way endangering other

people's lives: theoretical-practical problems and their solutions // Materials of the XV International scientific and practical Conference Scientific horizons // Sheffield. Science and education LTD/ – Sheffield, England. 2019. Volume 12. – P.119–123.

33. Altiev R. C. Corporate subordination to the objective of belgilaring / Journal of legal research/Pravovie issledovaniya/Journal of Law Research. - Tashkent, 2019. - Special issue. – P – 21.

34. Khaidarov. III 12-25-2018 Measures of preventing crime of non-performance of ones duties in their profession <https://core.ac.uk/download/pdf/285996616.pdf>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000